

ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИИ ПРОСТЫХ МОНОЭФИРОВ ВИНИЛАЦЕТИЛЕНОВЫХ ТРИОЛОВ

Олимова Мадина
студентка 101 гр. Лечебного факультета ТФТМА
Научный руководитель: Абдиразоков А.,
к.х.н., ассистент кафедры
медицинской и биологической химии. Термезский филиал Ташкентской
медицинской академии, Термез, Узбекистан

Введение. Полигидроксилсодержащие соединения ацетиленового, диацетиленового и винилацетиленового рядов и их производные проявляют гипотензивное, седативное, снотворное, спазмолитическое, лейкоцитостимулирующее и другие фармакологические свойства. Потому исследование новых производных винилацетиленовых триолов является актуальной задачей.

Цель исследования. Проведение реакций простых моноэфиров винилацетиленовых триолов с водородом с целью получения новых физиологически активных веществ и выяснение зависимости фармакологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Материал и методы. Реакцию взаимодействия водорода с простыми моноэфирами винилацетиленовых триолов проводили в обычной «утке», установленной на вибромешалке с использованием палладиевого катализатора. В качестве растворителя использовали этиловый спирт, перегнанный над щелочью. Отсчёт водорода проводили по бюретке на 200мл.

Результаты и обсуждение. Метод каталитического восстановления ненасыщенных соединений предоставил возможность осуществить синтез ранее неизвестных предельных производных моноэфиров триола, а также выявить зависимость биологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул. Мы изучили реакцию алкоксиоксикетона с винилацетиленом в присутствии щелочных металлов. Известно, что эта реакция протекает с образованием винилацетиленовых алкокситриолов. При осуществлении реакции каталитического гидрирования на палладиевом катализаторе простых моноэфиров винилацетиленовых триолов установлено, что восстановление тройной и двойной связей между атомами углерода происходит до полного насыщения. Состав и строение полученных соединений доказано физико-химическими методами исследования.

Заключение. Проведено каталитическое гидрирование простых моноэфиров винилацетиленовых триолов на палладиевом катализаторе. Установлено, что в данных условиях они восстанавливаются с образованием предельных моноэфиров.

В результате проведенных исследований получены 4-метил-1-алкокси-2,4-диоксиоктаны

РОЛЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Кадырова З.А.

*Евразийский мультидисциплинарный университет
Акрамова Н.А. PhD, профессор*

Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой глобальную медико-социальную проблему, занимая 12-е место среди причин смертности во всем мире. В последние десятилетия особое внимание исследователей привлекает роль системного воспаления как ключевого звена патогенеза ХБП. Многочисленные исследования демонстрируют, что хроническое воспаление низкой степени активности не только ускоряет прогрессирование почечной дисфункции, но и способствует развитию сердечно-сосудистых осложнений, являющихся основной причиной летальности у данной категории пациентов. При этом механизмы формирования и поддержания воспалительного ответа при ХБП остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Комплексная оценка маркеров системного воспаления у пациентов с ХБП 3-5 стадий, изучение их взаимосвязи с клинико-лабораторными параметрами и оценка эффективности противовоспалительной стратегии терапии.

Материалы и методы. В проспективное исследование включено 120 пациентов с ХБП 3-5 стадий (основная группа) и 30 практически здоровых